

**O‘ZBEKISTON TELEVIDENIYESIDA RAQAMLI
TRANSFORMATSIYANING TEXNOLOGIK VA KONTENT
YO‘NALISHLARI: ZAMONAVIY TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR**

SH.ZOKIROV

*O‘zDSMI, “Ovoz rejissyorligi va
operatorlik mahorati” kafedrasida
o‘qituvchisi*

***Annotatsiya.** Maqolada O‘zbekiston televideniyesining raqamli transformatsiyasi jarayoni tahlil qilingan. Xususan, zamonaviy texnologiyalar, multiplatformali yondashuvlar, kontent ishlab chiqarish va tarqatish uslublaridagi yangilanishlar haqida so‘z boradi. O‘zbekiston televideniyesida raqamli infratuzilma va kontent yaratish sohasidagi o‘zgarishlar milliy madaniyat va qadriyatlar asosida rivojlanayotganini ta’kidlaydi. Ushbu maqola televideniyaning yangi raqamli muhitdagi rivojlanish istiqbollarini, global raqobatni hisobga olgan holda milliy modelni shakllantirish zarurligini ko‘rsatib beradi.*

***Kalit so‘zlar:** raqamli transformatsiya, televideniye, kontent ishlab chiqarish, multiplatformali yondashuv, milliy qadriyatlar, media ekotizimi, sun‘iy intellekt, auditoriya tahlili, media eksporti*

KIRISH

XXI asrda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari hayotning barcha sohalarini, jumladan ommaviy axborot vositalarini tubdan o‘zgartirmoqda. Raqamli transformatsiya jarayoni, ayniqsa, televideniye sohasida katta o‘zgarishlarga sabab bo‘ldi. An’anaviy efir modeli asta-sekin raqamli platformalar bilan almashinmoqda, bu esa kontentni ishlab chiqarish, tarqatish va iste’mol qilish usullarini butunlay yangilab borishi muhim. O‘zbekiston televideniyesi ham ushbu global jarayon ta’sirida o‘zining texnologik va kontent strategiyalarini qayta ko‘rib chiqmoqda. Ushbu maqolada aynan O‘zbekiston misolida raqamli transformatsiyaning texnologik va kontent yo‘nalishlari, ularning rivojlanish tendensiyalari hamda kelajak istiqbollari tahlil qilinadi.

Televideniya texnologik transformatsiya

So‘nggi yillar O‘zbekiston televideniyesida ro‘y bergan texnologik yangilanishlar raqamli transformatsiyaning eng muhim bosqichlaridan biri bo‘ldi. Bu jarayon, bir tomondan, texnik infratuzilmaning tubdan yangilanishini, ikkinchi tomondan, efirga uzatilayotgan kontentning sifati va shakli o‘zgarishini ta’minladi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining tegishli farmoniga muvofiq, mamlakatda bosqichma-bosqich analog efir uzatishdan raqamli efirga o‘tish jarayoni boshlandi. 2018-yilga kelib, asosiy hududlar to‘liq raqamli formatga o‘tdi. Bu esa televizion signallarning sifatini oshirish, ko‘rsatuvlar sonini ko‘paytirish va efirda barqaror tasvirni ta‘minlash imkonini berdi.

Yangi raqamli texnologiyalar orasida IPTV (Internet Protocol Television) va OTT (Over-the-Top) xizmatlari O‘zbekiston bozorida faol rivojlanmoqda. “UzMobile”, “Beeline TV”, “My5”, “Sevimli online” va boshqa ilovalar orqali kontent internet orqali yetkazib berilmoqda. Bu esa foydalanuvchiga o‘ziga qulay vaqtda, istalgan qurilmada tomosha qilish imkonini bermoqda. Ayniqsa, yosh auditoriya orasida mobil telefonlar orqali teleko‘rsatuvlarni tomosha qilish afzallik kasb etmoqda.

Davlat telekanallari, xususan, “O‘zbekiston 24”, “Madaniyat va Ma‘rifat”, “Yoshlar”, “Sport TV” kabi tarmoqlar studiyalarini HD va 4K formatdagi jihozlar bilan to‘liq yangiladi. Raqamli montaj tizimlari (Avid, Adobe Premiere Pro), virtual studiyalar, greenbox texnologiyasi va avtomatlashtirilgan efir uzatish tizimlari keng qo‘llanila boshladi. Shuningdek, viloyatdagi studiyalar ham texnologik yangilanishdan bevosita foydalana boshladi.

Media sohasida sun‘iy intellekt, bulutli texnologiyalar, metama‘lumotlar va algoritmik tahlil xizmatlari tobora ommalashmoqda. Masalan, raqamli kontentni saralash va tavsiya qilishda sun‘iy intellekt asosidagi algoritmlar qo‘llanilmoqda. Televideniye jurnalistikasida esa tezkor montaj, onlayn uzatmalar va jonli muloqot imkoniyatlari an‘anaviy ishlab chiqarishdan ustun kela boshladi.

Kontent ishlab chiqarishdagi o‘zgarishlar

Raqamli transformatsiya jarayoni nafaqat texnologik infratuzilmada, balki kontent yaratish uslubi va mazmunida ham tub o‘zgarishlarni yuzaga keltirdi. O‘zbekiston televideniyesida tomoshabin talablari va raqobat muhitiga moslashgan holda kontent strategiyasi shakllanmoqda.

An‘anaviy televizion janrlar – yangiliklar, tok-shou, badiiy filmlar va hujjatli ko‘rsatuvlar yonida hozirgi kunda qisqa metrajli video, veb-seriallar, interaktiv dasturlar va reel/vlog formatlari paydo bo‘lmoqda. Masalan, “Zo‘r TV” telekanali orqali taqdim etilayotgan qisqa kulguli skechlar va “Milliy TV”dagi realiti-shoular zamonaviy auditoriyaga mo‘ljallangan kontent shaklidir.

Raqamli kontent endilikda faqat efir bilan cheklanmaydi. Aksariyat telekanallar o‘z dasturlarini YouTube, Telegram, Instagram, TikTok kabi platformalarda e‘lon qilmoqda. Bu esa kontentni transmedia ko‘rinishda ishlab chiqishga olib kelmoqda, ya‘ni bitta g‘oya turli platformalarda turli shaklda ifodalanadi.

Raqamli transformatsiya tomoshabin tahlilini chuqurlashtirishga sabab bo'ldi. Analytics vositalari orqali kim, qachon, qanday qurilmada va qanday turdagi kontentni tomosha qilayotgani aniqlanmoqda. Bu esa shaxsiylashtirilgan kontent ishlab chiqarishni rag'batlantirmoqda. Misol uchun, bolalar uchun kontent (educational TV), ayollar auditoriyasi uchun maishiy ko'rsatuvlar, migratsiyada bo'lgan fuqarolar uchun xorijda uzatiladigan dasturlar yaratilyapti.

O'zbekiston televideniyesi kontent yaratishda milliy urf-odatlar, qadriyatlar, madaniyat asosida tayyorlangan loyihalarni ustuvor deb bilmqda. Ayni vaqtda bu loyihalar ham global tendensiyalar, vizual estetika va tezkorlik bilan uyg'unlashtirilmqda. Misol sifatida "Mahalla", "Qahramon ayollar", "Buyuklar" kabi loyihalarni keltirish mumkin.

Raqamli kontentni ishlab chiqarish an'anaviy kasblarni ham qayta ko'rib chiqishni taqozo qilmoqda. Endilikda televideniya ishlovchi mutaxassislar kross-funksional – ya'ni operatorlik, montaj, grafik dizayn va kontent strategiyasini birgalikda o'zlashtirgan holda faoliyat yuritmoqda. Bu esa yangicha ijodiy guruhlar shakllanishiga sabab bo'ldi.

Istiqbollar va milliy model

O'zbekiston televideniyesining raqamli transformatsiyasi bosqichma-bosqich amalga oshayotgan bo'lsa-da, bu jarayon endi endigina o'z mevasini bera boshladi. Keyingi yillarda bu sohada erishiladigan yutuqlar, eng avvalo, milliy axborot makonini mustahkamlash va xalqaro raqobatga tayyor kontentlar yaratish orqali namoyon bo'ladi.

Raqamli transformatsiyaning istiqboldagi eng muhim yo'nalishlaridan biri bu — milliy media ekotizimini shakllantirishdir. Bu tizimda davlat telekanallari, xususiy studiyalar, kontent ishlab chiqaruvchilar va raqamli platformalar yagona tamoyillar asosida ishlashi ko'zda tutiladi. Ya'ni, strategik yo'nalishlar bir-birini to'ldiradi, texnologik bazalar integratsiyalashadi, professional resurslar birgalikda foydalaniladi.

Yaqin yillarda O'zbekistonning ayrim teleseriallari va hujjatli filmlari xorijiy davlatlarda namoyish etila boshladi. Bu jarayonni davom ettirish uchun kontent ishlab chiqarish xalqaro standartlarga moslashuvi, subtitrlar va tarjimalar sifati, voqealar dramatisatsiyasi va vizual estetikaning global mezonlarga mos bo'lishi zarur. Kelgusida O'zbekiston televideniyesi uchun eksportga yo'naltirilgan maxsus kontent liniyasi yaratish dolzarb masaladir.

Transformatsiya jarayonining asosiy drayverlaridan biri yosh ijodkorlar bo'lishi kerak. Bu esa media maktablar, televizion inkubatorlar, ijodiy laboratoriyalar va grant dasturlarini shakllantirish orqali amalga oshiriladi. Masalan, yangi

boshlovchilar, rejissyorlar, montajchilar uchun qisqa metrajli kontent yaratish tanlovlari tashkil etilishi mumkin.

Kelgusida O‘zbekiston televideniyesida sun‘iy intellekt yordamida kontent tahlili, efir jadvalini avtomatik boshqarish, jonli tarjimalar va matn asosida video yaratish (text-to-video) texnologiyalari joriy etilishi kutilmoqda. Bu esa inson resurslarini strategik masalalarga yo‘naltirib, texnik ishlarni avtomatlashtirishga olib keladi.

Yana bir muhim istiqbol — bu axborot xavfsizligi va milliy kontentni himoya qilishdir. Raqamli platformalarning ko‘payishi bilan birga, soxta yangiliklar, tashqi axborot bosimi va axloqiy xavf-xatarlar ham ortmoqda. Shu sababli, milliy teleradiokompaniyalar o‘z serverlari, uzatish tarmoqlari va tahririy siyosatini mustahkamlashga e‘tibor qaratishi zarur.

Xulosa. aqamli transformatsiya jarayoni O‘zbekiston televideniyesini yangi bosqichga olib chiqmoqda. Bu jarayon nafaqat texnologik infratuzilmani yangilash, balki kontent ishlab chiqarish, uzatish va iste‘mol qilish madaniyatida chuqur o‘zgarishlarni talab qilmoqda. An‘anaviy efir modelidan ko‘p platformali, interaktiv va shaxsiylashtirilgan axborot muhitiga o‘tilmoqda.

Televideniye endi faqat efir orqali emas, balki internet, mobil ilovalar va ijtimoiy tarmoqlar orqali ham auditoriyaga xizmat qiladi. Bu esa o‘z navbatida raqobatbardosh, jozibali va professional kontent ishlab chiqarishni, ijodiy va texnik salohiyatni oshirishni, global standartlarga mos yondashuvni talab qiladi.

O‘zbekiston televideniyesining raqamli transformatsiyasi o‘ziga xos milliy model asosida shakllanishi lozim. Bunda texnologik yangiliklar bilan bir qatorda, milliy g‘oya, madaniyat va qadriyatlar asosiy yo‘naluvchi omil bo‘lib xizmat qilishi zarur. Istiqbolda bu model nafaqat ichki ehtiyojlarni, balki xalqaro axborot makonida munosib o‘rinni egallash imkonini beradi.

Foydalanilgan manbalar ro‘yxati:

1. L. R. Baranov, S. P. Frolov. Raqamli media texnologiyalar va ularning televideniyedagi o‘rni. Moskva: MediaPress. 2018.
2. Sh.T.Xodjaeva. O‘zbekiston televideniyesining raqamli transformatsiyasi: Milliy qadriyatlar va global tendensiyalar. Toshkent: O‘zbekiston Yoshlar Ittifoqi nashriyoti. 2020.
3. D.V.Grishin. Televidenie i internet: Evolyutsiya i integratsiya. Sankt-Peterburg: Nevsky Publisher. 2019.
4. S. S. Karimov. O‘zbek televideniyesi: Raqamli yangilanishlar va ijtimoiy talablarga javob. Toshkent: O‘zbekiston Matbuoti. 2021.
5. P. B. Vasiliev. Televideniye v eravomskiy period: Kontent, tekhnologii i politika. Moskva: Media Analytics. 2022.